

O'ZBEKISTON UMUMIY UYIMIZ

Zulfiyeva Zuxro Jumaboyevna

Buloqboshi tumani 29-o'rta maktab tarix o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbekiston dunyoda yagona va har bir shu yurt farzandiman deguvchilar uchun muqaddas dargoh. Yurtning ertasi yoshlar, jahon minbarida bayrog'imiz hilpirashi uchun hamisha kamarbasta.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, poydevor, qadriyat, Uyg'ur, hashamat, imperiya, musofir, saxiyligim, muvaffaqiyat, faryod.

Annotation: Uzbekistan is the only one in the world, and every country is a holy place for those who call themselves children. The future of the country is the youth, who are always ready to wave our flag on the world stage.

Keywords: spirituality, foundation, value, Uighur, luxury, empire, foreigner, my generosity, success, cry.

Inson borki uning albatta o'z o'lan to'shagi, kindik qoni to'kilgan ona vatani bor Ko'pincha odamlar muvaffaqiyat, pul va hashamatga intilib, o'zlarining kichik shinam shaharlarini megapolislarga o'zgartiradilar. Bu yomon degani emas, chunki har doim shunday bo'lgan. Tug'ilgan joyga bo'lgan iliq munosabatni vaqt ham, masofa ham yo'q qilib bo'lmaydi. Taqdir taqozosi bilanmi yoki taqozosi bilan o'z irodasi otalarining uyiga tez-tez bora olmaydilar, tez orada uchrashuv umidida yashaydilar. Ona yurt yurak jannatidir, bu naql bolalikdan yodlanadi. Insonda o'z vataniga nisbatan iliq tuyg'ular borligi haqida ko'p gapirgan edik. Lekin, ehtimol, tilimizda maqollar juda ko'p bo'lganligidandir ona yurt, inson va bolaligidan bu joyni hurmat qilishni o'rganadi. Axir, taklifning kuchi kuchli narsadir. Ayniqsa, u yoki bu fikrni go'daklikdan majburlashni boshlasangiz. Bobolarimiz tomonidan aytib o'tilgan biz uchun ham yoqimli va ma'noli: Bulbul chamanni sevar, Odam — Vatanni. Deganlaridek biz ham o'z vatanimiz O'zbekistonni albatta sevamiz. Bizning qadriyatlar va beqiyos hech bir davlatda yo'q mehmomdo'stligimiz va eng assosiysi din erkinligimiz boshqa millat odamlarini ham etiborida desak adashmagan bo'lamiz. Bunga misol qilib yurtimizda yashab kelayotgan Qirg'iz, Qozoq, Uyg'ur, Tochik va onlab millat yurrdoshlarimizni olishimiz mumkin. Biz o'z vatanimiz sevib ardog'lab do'stlik rishtalari bilan birlashib ona diyorumizni gullab yashnashiga o'z hissamizni birgalikda qo'shishim kerak deb o'ylayman. Vatanga muhabbat tuyg'usi bo'lmaganda edi, yurtlar vayron va zamin talato'p bo'lgan bo'lar edi. Ammo, vayronagarchiliklar shohidi bo'layotgan yerlarni eshitasiz-u, beixtiyor "Bizga, Vatanimizga ko'z tegmasin" - deya duo ham qilishga shoshilasiz. Ne uchunkim, bugunning hali atrofni chuqur anglab ololmagan ba'zi bir gunohkor,

nonko'r shu yurt vakillarining o'zga yurt qirg'inbarotiga shoshilib aralashishga ketayotganlarini eshitasiz. Bu zamin ne-ne yovlarga qarshi kurashgan, shahid bo'lib ketgan ota-bobokalonlar ruhi oldida qarzdor. Bugungi kunning nafasini ajdodlarimiz orzu qilib yashaganlarini barchamiz tarix varaqlaridan o'qib bilamiz. Yurtga sodiq har bir farzand bugun qurol ko'tarib urush komida yashayotgan, yo kechirimlilik siyosati orqali pushaymonlik o'tida yonayotgan yurtdoshlar qismatini ko'rib, faryod urgisi kelaveradi. Vatan tushunchasini qalbiga singdirib, dilidagi nafrat-alamni sug'orib, mehr rishtasini qadashni xohlaydi. Ammo, afsuski, barcha birdek mehr tushunchasini tushunmaydi yoki besh barmoq teng emas-da...

“Vatan qadrini vatangado va musofir biladi” - deydi dono xalqimiz. Bobokalonimiz, buyuk imperiya asoschisi Bobur ham ayni shu tuyg'u azobida to o'lgunga qadar birga yo'ldosh bo'ldi. O'z asarida ham bir yurti qovuni isini olish uchun ming azob chekkani to'g'risida to'xtalib o'tiladi. Vatan hamisha o'z tuprog'idan yiroqdagilar uchun qo'l yetmas Mirrix yulduzidek uzoq va nurli issiqlik bilan tortguvchi kuchga ega. Tuningiz osudaligi, uyqungiz va oromingiz osoyishtaligi uchun faqat shukrona keltirguvchi zamon zaylini ne-ne kishilar orzu etmagan va o'zga notinch yerlar orzusi desak mubolag'a qilmaymiz. Vatan qon-qonimizga singgan an'ana, yurak-yurakka qadalgan ezguliklar, nigohlar tub-tubiga jo bo'lgan shukronalik tuyg'usidir. Uning qadrini qadrlashga qaddi tik avlodlar hamisha birgalikda qadam tashlamog'i lozim. Vatan qalbiga monand saf tizilgan yosh avlodning qaddini tik tutib yashamog'iga teng intilguvchi shu zamin doimo baxt nuriga limmo-lim to'lsin.

Vatan bu bizning go'zal bo'stonimiz—O'zbekiston. Sog'inch va mehr qorishgan buyuk ajdodlar kalomida bayon etilgan yurtimiz doimo biz farzandlari uchun jonsarak ona kabi mehribon. O'zbekiston dunyoda yagona va har bir shu yurt farzandiman deguvchilar uchun muqaddas dargoh. Yurtning ertasi yoshlar, jahon minbarida bayrog'imiz hilpirashi uchun hamisha kamarbasta. Qalbi olov bo'layotgan ertaning egasi yosh avlod ezgu orzulari bilan O'zbekiston kuchiga kuch qo'shmoqda. Yurtimiz bugungi kun go'zalligidan yanada ko'rkamlashmoqda, qadamlarini katta va mustahkam tashlab bormoqda. O'zbekiston har soniya kelajagida mehr oshufta bo'lib, navqiron baxt birga abadiy bo'lmog'i uchun intilmoqda. Vatanimiz, O'zbekistonimiz, onajonimiz kabi qadrdon, ko'nglimiz tojidir. Shunday ekan, shu yurt uchun barcha metin yurak bilan qo'rqmay orzular sari intilmog'i va har onni mustahkam poydevor bilan qurmoq uchun dadil odimlamog'i darkor.

Biz yoshlar kuchli, bilimli, sog'lom hamda yuksak ma'naviyatli bo'lib ulg'ayishimiz, siyratimizda ona xalqimiz va Vatanimizga mehru muhabbatni sarbaland, yurt ravnaqini ta'minlashga hissa qo'shishni sharaf deb biladigan komil inson sifatida voyaga yetishimiz zarur.

Insonlar o'z vatanini, nima bo'lishidan qat'iy nazar, ulug'laydilar. Bu erda otanonalar bilan yaxshi o'xshashlik mavjud. Axir, siz bilganingizdek, ular tanlanmagan va ular nima bo'lishidan qat'iy nazar, bolalar ularni hali ham yaxshi ko'radilar, qadrlaydilar, hurmat qiladilar va qadrlaydilar. Axir taqdir baribir ularga boshqalarni bermaydi. Rus tilida ona yurt haqidagi maqollar boshqa har qanday tilga qaraganda ko'proq uchraydi. Bu esa yurtdoshlarimiz o'z yurtini aholidan ko'ra ko'proq sevishini anglatadi qo'shni davlatlar. Ko'pgina rus shoirlari uchun kichik vatan mavzusi ularning ijodida asosiy o'rinni egallaydi. Lekin bizning ona vatan O'zbekiston ham o'z bolalari shoir yozuvchi va ajdodlari tomonidan ham ko'plab qiyosiy maqol va katta asarlardan ham yozilgan va yozilishda davom etmoqda. Yaxshi nom har bir halol odamga tegishli, lekin men Vatanim shon-shuhratiga yaxshi nom tugatdim, barcha ishlarim uning gullab-yashnashiga intilardi. O'z-o'zini sevish, ko'pincha o'tkinchi ehtirolarning itoatkor pardasi, hech qachon mening harakatlarimni nazorat qilmadi. Umumiy manfaat haqida o'ylash kerak bo'lgan joyda men o'zimni unutdim. Mening hayotim og'ir maktab edi, lekin mening axloqim begunoh edi va mening tabiiy saxiylikim mehnatlarimni engillashtirdi: mening his-tuyg'ularim erkin, o'zim esa mustahkam edi. - Suvorov A.V.

Menimcha, o'z vatanini chin dildan sevadigan har bir haqiqiy rus uchun, bu hal qiluvchi daqiqada, o'zlarining ta'siri bilan bevosita yoki bilvosita halokatli urushga olib kelgan va urushga kirishmaganlardan biroz g'azablanishlari mumkin. uning ma'naviy va moddiy resurslarini hisobga olib, o'z nazariyalarini mamlakatning haqiqiy siyosati, tugallanmagan izlanishlari - chinakam milliy tuyg'u uchun qabul qilgan, nihoyat, g'alabali madhiyalarni bevaqt kuylab, adashgan. Jamoatchilik fikri mamlakatni beparvolik yoki o'rtamiyonalik olib ketgan o'sha sirpanchiq yo'lda to'xtashga hali kech bo'lmaganida. Mamlakatni jar yoqasiga olib kelgan, chiqib ketishni o'ylayotgan, illyuziyalarida tinmay yurgan, tan olishni istamaydigan cheksiz vatanparvarlik intilishlarini balolarimiz oldida baham ko'rmaslik joiz, menimcha. Yaratgan umidsiz vaziyat. – Chaadaev P. Ya. Mana shu fikrlar ham bekorga aytilmaganidek, “vatan” so'zi beqiyos va unga har qancha maqtov ham kam. Vatanni xalqsiz tasavvur qilish qiyin. Vatanimizni mustaqillikka erishuvida eng muhimi, eng asosiysi-xalqimiz o'zining sabru-matonatini, donishmandligu bag'rikenglikni, mehnatsevarlik fazilati va bunyodkorlik qudratini, begilangan maqsad sari avvalo o'z kuchi va salohiyatiga tayangan holda qatiyat bilan borishga qodir ekanini butun dunyoga namoyon etdi. Vatanparvarlikni yoshlarga singdirishda ma'naviyat, axloq-odob, ma'rifat kabi o'lmas qadriyatlarga suyanmoq kerak. Mana shu uch buyuk qadriyatni xalqimiz asrlar davomida hamisha e'zozlab kelgan. Bizning muqaddas dinimiz ham, butun Sharq falsafasi ham bu qadriyatlarni ulug'lagan, ularni ijtimoiy taraqqiyotining eng muhim shartlari deb bilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asari I.A.Karimov 2008 -yil.
2. O'zbekiston 21 asr bosgasida I.A.Karimov
3. www.ziyonet.com